

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

MEVA VA SABZAVOT CHIQINDILARIDAN PEKTIN OLIISH TEXNOLOGIYASI

¹Hamidova Mashhura Habibullo qizi

²Mannobova Iroda Orif qizi

³Mamatkulova Iroda Ergashevna

^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

mannobovairoda@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda oziq-ovqat biotexnologiyasining dolzarbligi shundan iboratki qayta ishlash sanoat korxonalarida sharbat olingandan so‘ng xosil bo‘lgan chiqindilardan pektin olish, pektin olish texnologiyasini eng soda usulini ishlab chiqish va tadbiiq etish. Pektin 1825 yilda fransuz kimyogari – formatsevt Anri Brakinno (Henri Bracannot) tomonidan ajratib olingan. XX asrning 20-30 yillarida sanoatda ishlab chiqilgan. Sanoatda hozir sitrus, olma, qand lavlagi va boshqa o‘simlik mevalari chiqindisidan olinadi. Yiliga 40 ming tonna pektin ishlab chiqiladi. Tayyor maxsulot oqdan och qo‘ng‘ir rangli, xidsiz, ta‘mi shilimshiq kukun poroshokidir. Pektin moddalari gemitsellyulozalar bilan bir qatorda o‘simlikni modda almashinuvi jarayonida, ayniqsa mevalarni saqlashda qatnashadi Pektin moddalari yuqori molekulyar modalar bo‘lib. Polisaxaridlar oilasiga kiradi.

Kalit so‘zlar: Pektin, ekstraktsiya, polisaxarid.

Pektinni ajratib olish texnologiyasi ikki jarayondan iborat: pektinning gidrolizi va pektinning erishi. Bu jarayonda vaqt va harorat muhim ahamiyatga ega. Harorat yuqori bo‘lsa, vaqt qisqaroq va harorat past bo‘lsa va shuningdek uzoq vaqt talab etiladi. Pektinni olish uchun asosan yuqori harorat yoki ko‘p ekstraktsiya talab qilinadi.

Xom-ashyoni boshlang‘ich qayta ishlashda dastlab quyi molekulyar uglevodlardan tozalash kerak. Buning uchun xom-ashyo suv bilan ekstraktsiya qilinadi. Toza xom-ashyodan olingan pektinli ekstrakt tarkibida ekstraktsiya qilinmagan moddalar vas hu bilan birga 50-60 % pektin bo‘ladi. Turli xil xomashyodan pektin ajratib olishda asosan kislotani eritishga e‘tibor beriladi. Yuqori ekstraktsiyalangan pektin xom-ashyodan sust konsentratsiyali kislotani eritmasi bilan ajratiladi. Bu propektin bog‘larini mustahkam emasligini

ko'rsatadi. Hidroliz jarayonini tezlatish uchun 0,2-2,0 % li sirka, shavel, limon va boshqa anorganik kislotalardan foydalaniladi [1.5].

Chiqindilar tarkibidagi pektin miqdorini aniqlash uchun “Kalsiy pektanat” usulidan foydalanildi. Buning uchun har bir maxsulot chiqindisidan namunalar olinib, ular tozalandi va 20 o'lchamdan namuna olindi. Maxsulot tarkibidagi pektinni aniqlash uchun maxsulot avval xona xaroratida quritilib va xovonchada maydalandi. Hidroliz uchun katalizator sifatida HNO₃, HCl va H₂C₂O₄ kislota eritmalaridan foydalinildi. Jarayon 80⁰ C haroratda uch soat davomida amalga oshirildi. Aralashma vaqti-vaqti bilan aralashtirib turildi. Ekstraksiya tugagandan so'ng ekstrakt ajratib olinadi va sovitildi. Sovigan ekstrakt filtrlandi. Cho'ktiruvchidan kamroq sarflash maqsadida ekstrakt 30-40⁰ C haroratda bug'latildi. Stakanda ekstrakt va spirt 1:5 nisbatda pektin moddalari cho'ktirildi. Xosil bo'lgan tolasimon pektin filtrlandi va yana suv-spirt sistemasida qaytadan cho'ktirildi. Filtrlab olingan pektin moddasini spirtda yaxshilab yuvilib, quritib, doimiy og'irlikka keltirildi va dastlabki xom-ashyoga nibatan pektinni unumi xisoblandi. 100 gr olma po'chog'idan 7-5 gr gacha pektin ajratib olindi. Olingan pektin moddasi namunalari och qo'ng'ir rangdan to to'q qo'ng'ir rangacha bo'lib, suvda to'la eridi [2.4].

Meva va sabzavotlarning ikkilamchi tur mahsulotlaridan pektin olishning texnologik sxemasi keltirilgan. Unda bajariladigan ishlar tartibi birin-ketin keltirilgan bo'lib birinchi 200 gr. maxsulot olinadi, mahsulot maydalanadi, 96 % li spirtida tozalanadi, so'ng 80 % li spirtida qayta tozalanadi, yana 4 % li periks vodorod bilan tozalanadi, so'ngra tozalagan mahsulot quritiladi, 250 ml. li kolbaga solinadi, 100 ml. iliq suv kuyiladi, 450S da 30 minut sovitiladi, saqlanadi, filtrlanadi, 250 ml li kolbaga kuyiladi, sovitiladi, distrlangan suv kuyiladi, tindiriladi va nixoyat pektin olinadi. Dastlab nam pektin olinadi so'ngra u quritiladi [1.3]

Sanoat miqyosda pektin olish texnologiyasi korxonalaridagi chiqindi mahsulotlaridan foydalangan holda oziq-ovqat uchun kerakli bolgan turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun keng foydalaniladi. Ajratib olingan pektin sanoatda qayta ishlangan maxsulotni quyiltirish uchun foydalaniladi. Ajratib olingan pektin va ularning qisman gidrolizatleri djem, marmelad, konfet, karamel sut mahsulotlariga, muzqaymoq tayyorlashda, ketchup va mayonez tayyorlashda, farmastevtika va meditsinada dori darmonlarni kapsulalashda keng foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. K. Davronov “BIOTEXNALOGIYA” ilmiy, amaliy, va uslubiy asoslari. T’PATENT-PRESS”,2008.-506 bet.

2. Muxammadiev M.G', Qodiroxonov. Polimer eritmalari. NamDU.2003 y.
3. R. Artikova, S. Murodova “Qishloq xo'jalik Biotexnologiyasi”-Toshkent-2010,nashriyot-“Fan va texnologiya”
4. Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. O'zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) “Fan, ta'lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to'plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).
5. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с
6. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. Рост и развитие *Ferula tadshikorum Pimenov* в условиях интродукции. *Acta Biologica Sibirica* 5 (3), 172-177
7. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae Juss.* Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*. *Acta Biologica Sibirica* 5 (2), 17-22
8. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ. *Academic research in educational sciences* 3 (1), 164-169
9. АИ Уралов, ВП Печеницын. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз, 74-77